

*Преловська І.М.*Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України**ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1938)**

Українське історичне джерелознавство як наука склалося у другій половині XIX ст., коли було вироблено і теоретично обґрунтовано цілісну систему знань про історичне джерело, сформувано уявлення про періодизацію українського джерелознавства¹. Виходячи з тих формулювань визначень історичного джерелознавства, які побутують сьогодні в історичній науці², слід сказати, що той комплекс документальних джерел, який утворився внаслідок діяльності Української автокефальної православної церкви впродовж 1920–1930-х рр. в Україні зовсім нещодавно потрапив до уваги вітчизняних дослідників. Цей комплекс джерел історії УАПЦ утворився і функціонував впродовж церковно-визвольних змагань 1917–1921 рр. та в подальші роки інтенсивної діяльності цієї Церкви, а потім згортання її служіння внаслідок політичних репресій з боку радянської влади і остаточного припинення існування УАПЦ.

Об'єктом джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. є всі історичні джерела, які містять інформацію про історичні події, які пов'язані з існуванням цієї Церкви. Джерелознавство історії УАПЦ 1920–1930-х рр. є складовою частиною загального джерелознавства історії України, оскільки ті процеси, які відбувалися в церковному середовищі зазначеного періоду невід'ємні від загальноісторичних процесів, політичного, соціального, культурного життя суспільства. Тому теоретичні і практичні завдання джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. також є складовою частиною загального джерелознавства історії України.

Слід зазначити, що джерела з історії УАПЦ 1920–1930-х рр. мають свою специфіку, зумовлену кількома факторами. По-перше, це частина Православної церкви в Україні, яка формально була складовою частиною Російської православної церкви у 1686–1917 рр., але з початком визвольних змагань 1917 р. частина національно налаштованого духовенства і мирян почала вимагати утворення окремої Української православної церкви. Тому можливе застосування загальних методик дослідження джерел з історії Православної церкви.

По-друге, через проголошення українізації як однієї з головних складових боротьби за національну Церкву призвело до утворення цілого масиву джерел, які потребують вивчення не тільки як складової у системі історичних наук, а й українознавства. Наприклад, джерела про склад церковних хорів українізованих православних парафій УАПЦ свідчать про те, що це був одночасно хор місцевої “Просвіти” і взагалі українізаційні процеси на селі у 1920-х рр. відбувалися синхронно з процесами українізації місцевого храму.

По-третє, при дослідженні джерел з історії УАПЦ 1920–1930-х рр. слід враховувати ту обставину, що ця Церква знаходилась в опозиції до Українського екзархату Московського патріархату та Обновленської церкви в Україні, що зумовило велику кількість полемічних джерел. Слід також враховувати той факт, що це масив джерел з історії Православної церкви XX ст. Тому при аналізі текстів документів треба враховувати цей фактор.

Серед теоретичних завдань джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. можна визначити наступні: подальша розробка загальних теоретичних положень про джерела з історії УАПЦ 1920–1930-х рр., предмет і структуру джерелознавства, впорядкування понятійно-термінологічного апарату цього напрямку досліджень з урахуванням таких факторів як загальні процеси українізації, впливи комуністичної та соціал-демократичної ідеологій, революційне піднесення широких мас народу та ін.

До теоретичних завдань також відноситься подальша розробка методики пошуку, опрацювання та використання джерел з історії УАПЦ 1920–1930-х рр. Це стосується не тільки вже почасті опрацьованих дослідниками компактних зібрань архівних джерел у вітчизняних державних архівах. Поки що малодослідженими залишаються ті архівні фонди, які містять невелику кіль-

¹ Про напрацювання у галузі періодизації українського джерелознавства див.: *Богдашина О.М.* Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії – Харків, 2008. – С. 119-179; *Ковальчук О.О.* Українське історичне джерелознавство доби романтизму. – К., 2011. – 324 с.

² *Богдашина О.М.* Джерелознавство історії України... – С. 7-9; *Калакура Я.* Джерелознавство // Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит. – К., 2006. – С. 105-106; *Варишавчик М.* Джерелознавство історичне // Там само. – С. 106-107 та ін.

кість дотичних джерел, а також закордонні осередки української церковної діаспори. З огляду на це повинні розвинути і нові принципи систематизації джерельної бази.

До практичних завдань джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. також слід віднести ті самі напрями дослідження, що й до джерелознавства історії України. Це стосується пропозиції здійснення на державному рівні нової політики пошуку, збереження та використання джерел, здійснення масштабної акції повернення з інших країн. До практичних завдань також відноситься створення загальноукраїнського комп'ютерного ресурсу історичних пам'яток, де мала б бути подана опрацьована і систематизована вся інформація щодо джерел з історії Православної церкви в Україні, УАПЦ 1920–1930-х рр. в тому числі.

*Ідеологічні складові методики дослідження документальних джерел з історії УАПЦ*¹. Багатолітня залежність українських земель від іноземних політичних і церковних центрів зумовила специфіку розвитку історико-церковного джерелознавства в Україні у ХХ ст. Очевидно, що до 1917 р. ніяких спеціальних джерелознавчих студій з історії Української церкви не було, оскільки тогочасні провідні вчені історики і джерелознавці вивчали виключно українські церковні старожитності.

Навіть ті, хто після 1917 р. стали провідними діячами автокефального руху, служили тоді парафіяльними священиками або працювали в інших відомствах. Виключення складає тільки Володимир Чехівський (1876–1937), який з відзнакою закінчив Київську духовну академію, але потім потрапив під поліцейний нагляд через пропаганду українських націоналістичних ідей у навчальних закладах духовного відомства і взагалі у 1907 р. увійшов до складу ЦК УСДРП. Згодом він став головним ідеологом УАПЦ, головою Ідеологічної комісії ВПЦР, дорадником митрополита Василя Липківського. У своїх богословських творах він поєднав богослів'я з соціал-демократичними і націоналістичними ідеями.

Але в цілому дореволюційна історіографія могла розвиватись виключно на засадах монархізму і російського Православ'я. Тому навіть дослідження з церковної історії України, зокрема Київської митрополії, були можливі тільки в контексті історії Російської держави і Російської православної церкви. Всі інші напрями кваліфікувались як політичний і церковний сепаратизм і визнавались небезпечними, а їх автори – неблагонадійними особами, як от В.М. Чехівський.

Окрім ізоляції, в якій опинилася УАПЦ через перебування на території УСРР, існували внутрішні причини, за якими зацікавленість у доступі до її джерел була практично відсутня. Сама УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським позиціонувала себе як “Церква робітника і селянина”. До того в її канонах було закріплено засади устрою, який не визнавав попередні засади існування православних церков у світі, а вимагав радикальних змін у стосунках між складовими частинами Східної Православної церкви на основі рівності, а не попереднього розподілу на патріархати і їх складові. Це спричинило внутрішньоцерковну ізоляцію УАПЦ, коли за відсутністю зв'язків, зустрічей, контактів з іншими церковними організаціями та їхніми представниками, практично не утворилось, отже, і не відклатось джерел.

Окрему групу джерел складають апологетичні твори провідних церковних діячів УАПЦ та церковно-полемічні твори ідеологів УАПЦ. У своїй капітальній праці, присвяченій вивченню історії церкви та релігійної думки в Україні, В.І. Ульяновський вказує на те, що “Вищим проявом самодостатності розвитку церкви в середні віки були теологічні студії, місцева писемна церковна традиція і значна духовна діяльність представників певної церкви в своїй країні. Власне духовна діяльність була й залишається основним завданням і функцією церкви”². Складовими частинами цієї діяльності є релігійне виховання вірних свого народу, культурно-просвітницька та педагогічна діяльність, сакральна функція та розвиток богослів'я і віровчення.

Специфікою теологічної творчості ідеологів і богословів УАПЦ 1920-х рр., на відміну від середньовічної доби, можна вважати наступні моменти. По-перше, станом на початок ХХ ст. давно вже обірвалися традиції власне українського богослів'я, оскільки Київську митрополію було приєднано до Московського патріархату наприкінці XVII ст.³ Таким чином, богословські студії впродовж тривалого часу розвивалися виключно в руслі російського православ'я.

¹ Один з аспектів цієї проблеми вже було почасти розглянуто авторкою цієї роботи: *Преловська І.* Проблема використання у архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо Української автокефальної православної церкви (1921–1939) у міжвоєнний період // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.* Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 158-160.

² *Ульяновський В.І.* Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 2. Середина XV – кінець XVI століття. – К., 1994. – С. 3.

³ Див. напр.: *Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620–1694 г.) /* Сост. и авт. предисловия С. Терновский // *АЮЗР.* – К., 1872. – Ч. 1. – Т. 5. – I-XI+1-172+488 с.; *Вла-*

По-друге, незважаючи на національні переконання і бажання розбудувати Українську національну церкву, всі богослови і ідеологи УАПЦ 1920-х рр. були вихованцями російських богословських навчальних закладів кінця XIX – початку XX ст., що не могло не відобразитись на формі і змісті їх богословських, полемічних та ідеологічних праць і публікацій.

По-третє, всі учасники церковно-визвольних змагань за автокефалію Православної церкви в Україні 1917–1921 рр. та діячі УАПЦ тим чи іншим чином зазнали на собі впливу різноманітних ідеологічних впливів, в основному соціал-демократичного напрямку (В. М. Чехівський взагалі був членом ЦК УСДРП). До того ж тексти відозв діячів автокефального руху, а згодом і УАПЦ, свідчать про виразний вплив на їх авторів з боку революційного мітингового середовища і певних текстуальних впливів нового радянського діловодства.

По-четверте, специфікою апологетичної і полемічної літератури діячів УАПЦ 1920-х рр. є спрямування не тільки і не стільки проти римо-католиків чи протестантів, скільки проти опонентів з тих православних напрямів, які після утворення УАПЦ у 1921 р. зайняли щодо цієї Церкви ворожу позицію. Митрополит Василь Липківський, В.М. Чехівський та інші діячі УАПЦ у своїх працях спростовують звинувачення опонентів у тім, що УАПЦ прямує до унії чи до протестантизму, наполягаючи на вірності Українському православ'ю. Але окрім декларативних заяв щодо відродження Української церкви і вірності тим православним традиціям, які було знищено під час “Московського панування в Україні”, немає підстав говорити про якесь реальне слідування традиціям київських богословів середньовічної доби на практиці.

Спеціальної уваги потребують написані для богослужбового вжитку літургійні та гомілетичні твори діячів УАПЦ. Написання “Української Ранішньої”, “Української Літургії” та “Української Вечірньої” мало на меті змінити богослужіння УАПЦ з метою надання йому виразного українського народного характеру. В основу цих богослужінь було покладено вимоги звичайного церковного уставу, але автор О.О. Левицький запропонував на вибір під час богослужіння виконувати замість читання та співання псалмів українські народні канти відповідного змісту. Так само проповідницькі відправи В.М. Чехівського та проповіді митрополита УАПЦ Василя Липківського за формою не суперечать вимогам православного богослужіння, але за змістом мають виразний національний народний характер й відповідне ідейне спрямування.

Ідеологічними засадами УАПЦ були проголошені автокефалія, українізація та соборноправність. Ці засади визнала засадничими і УАПЦ (Соборноправна), яка інституалізувалась як окрема структура в Ашаффенбурзі у 1947 р. і продовжила своє існування в США. Дослідженням і публікацією джерел в США у 1950–1980-ті рр. опікувалось Українське Православне Братство ім. митрополита Василя Липківського в США, яке також стояло на засадах збереження і публікації всієї спадщини УАПЦ формації 1921 р. Ідеологічними засадами, на яких ґрунтувалися усі публікації джерел, які здійснило це Братство, були український націоналізм, абсолютна глорифікація УАПЦ та її діячів, антирадянська налаштованість.

Марксистсько-ленінська радянська методологія в принципі заперечувала необхідність джерелознавчого і взагалі будь-якого вивчення історії УАПЦ. Якщо з позицій атеїстичної пропаганди, як складової частини матеріалістичного світогляду, діячі УАПЦ були носіями “темноти, неучтва і забобонів”, то з політичної точки зору УАПЦ було кваліфіковано тогочасними партійними діячами й ідеологами (І. Сухоплюєв, В. Еллан-Блакитний) як угруповання “петлюрівців” і “контр-революціонерів”. На початку 1920-х рр. в оцінках і підходах до УАПЦ застосовувався організований масовий вплив атеїстичної пропаганди, який ґрунтувався на працях О.М. Ярославського (М. І. Губельмана), В.Д. Бонч-Бруєвича, А.В. Луначарського, І.І. Скворцова-Степанова та ін. Програмними працями були роботи В.І. Леніна, зокрема накреслена ним в статті “Про значення войовничого матеріалізму” розгорнута програма виховання трудящих в дусі ма-

совський І., проф. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 2. – С. 292–378; *Лларіон (Огієнко) митрополит.* Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви у 2-х т. / ред. прот. С. Ярмусь. – Вид. 2-е. – Вінніпег, 1982. – С. 157–194; *Харішин М.В.* Історія підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату: монографія. – К., 1995. – 176 с.; *Харішин М., Мордвінцев В.* Російське самодержавство та Київська митрополічна кафедра, або як Українська православна церква позбулася автокефалії. – К., 1999. – 334 с.; Історія релігії в Україні. У 10 т. – Т. 2: Українське православ'я. – К., 1997. – С. 308–320; *Семен В. Савчук і Юрій Мулик-Луцик.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. – Вінніпег, Канада, 1991. – Т. 1. – С. 101-134; *Яковенко С.Г.* Западнорусская церковь в последней трети XVII в.” // *Макарий, Митрополит Московский и Коломенский.* История Русской Церкви. Книга седьмая. 850-летию основания Москвы посвящается. – М., 1996. – С. 532-543 та ін.

теріалістичного світорозуміння, сформульовані вимоги цілеспрямованого впливу на різні категорії віруючих з метою їх перевиховання¹.

Але весь цей ідеологічний арсенал у вигляді лекцій, відкритих диспутів, виступів пропагандистів, усіяких галасливих заходів на кшталт “комсомольського різдва”, перших антирелігійних збірників і періодичних видань (“Безбожник”, “Безбожник у станка”, “Безвірник”), виступів по радіо, антирелігійних віршів і пісень виявився безсилим переконати українського селянина не відвідувати богослужіння українською мовою і взагалі відмовитися від віри в Бога і не ходити до церкви. До того ж сама по собі богослужбова діяльність єпископів і духовенства УАПЦ не суперечила радянському законодавству і не могла бути причиною для репресій і припинення їх діяльності.

Тому десь з середини 1920-х рр. було обрано інший шлях боротьби з УАПЦ, який дозволяв вести боротьбу з нею не ідеологічними методами, а політично-кримінальними, переключуючи богослужбову діяльність УАПЦ не тільки як “затемнення народних мас”, але й як різновид антирадянської пропаганди, а церковних ієрархів, духовенство і активістів представляючи як ворогів радянської влади, “попів, що скомпрометували себе контрреволюційною діяльністю в роки громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції”², які тепер переходять від переслідування під виглядом церковних діячів. Ця тактика виявилась набагато результативнішою, оскільки дозволяла не просто проводити епізодичні арешти серед діячів УАПЦ, а розгорнути планомірне знищення цілого прошарку суспільства під претекстом покарання за “петлюрівське минуле”.

Результати застосування цієї тактики призвели до утворення великого масиву архівно-кримінальних справ репресованих діячів у 1920–1930-ті рр. в Україні, серед яких можна виокремити групу репресованих діячів УАПЦ і підгрупу репресованих в останній період діяльності цієї Церкви під назвою “Українська Православна Церква” у 1930–1939 рр. На сьогодні існує окремий збірник публікацій, який присвячено *науково-методичним аспектам дослідження архівно-кримінальних справ репресованих*³. Цей збірник було опубліковано спільними зусиллями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, ЦДАГО України, УДНДІАСД та ГДА СБ України.

В основу цього збірника було покладено доповіді учасників спеціальної науково-практичної конференції “Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання”. В її роботі взяли участь 76 осіб: співробітники державних архівів, академічних інститутів, працівники СБУ, прокуратур (військової, міської, обласної, Генеральної), органів внутрішніх справ, комісій з питань поновлення прав колишніх репресованих, члени товариств “Меморіал” та політв’язнів, академік і член-кореспондент НАН України, науковці, директори державних архівів України. Учасники конференції вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв політичних репресій і мали нагоду ознайомитися з документальною виставкою “Повернені із забуття...”⁴. У передмові до збірника зазначалось, що “Архівно-слідчі справи репресованих – унікальне, надзвичайно цінне історичне джерело, документальне свідчення епохи радянського, більшовицького тоталітаризму, негативні наслідки якого ще тривалий час доведеться долати українському суспільству. Відкриття цих специфічних документів, їх передача від колишнього КДБ до державних архівів має велике багатоаспектне значення.

Перший аспект – *морально-політичний, суспільний*. Це ознака глибокої демократизації нашого життя, активних намагань покінчити з наслідками тоталітарного минулого. Сотням тисяч безвинних жертв політичних репресій повернуті імена. Реалізується широкомасштабна державна програма видання серії книг “Реабілітовані історією”.

Другий аспект – *соціально-правовий*. Зроблено перші кроки з відновлення соціальної справедливості щодо численних жертв політичного терору, їхніх родин. Саме цією документальною базою живиться мережа комісій з питань поновлення прав реабілітованих.

Третій аспект – *науковий*. Залучаються до наукового обігу донедавна закриті оригінальні історичні джерела. Завдяки цьому ліквідовано чимало білих плям новітньої історії України, руйнуються стійкі міфологеми радянської історіографії, комуністичної пропаганди, оголюється “режисура” багатьох процесів і справ, фабрикованих кількома поколіннями чекістів.

Аспект четвертий – *архівно-суспільний*. Поява у лоні державної архівної служби такого величезного масиву специфічних архівних джерел породила низку складних проблем як внутріш-

¹ Лобовик Б.О. Порівняльне дослідження історії релігії // Ярославський О.М. Як народжуються, живуть і вмирають боги та богині. – 4-те укр. вид. – К., 1983. – 246 с., іл. – С. 4.

² Лобовик Б.О. Порівняльне дослідження історії релігії... – С. 4.

³ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Збірник наукових праць / Ред. кол. Р.Я. Пиріг (голова) та ін. – К., 1998. – 161 с.

⁴ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти... – С. 3-4.

ньоархівного, так і ширшого, суспільного характеру, які ускладнюються нерозвинутістю нормативно-правової бази¹.

Академік НАН України, голова Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” П.Т. Тронько наголосив на тому, що увагу потрібно приділити висвітленню політичних репресій 1920-х – початку 1930-х рр., коли радянська влада в умовах мирного часу без будь-яких підстав посилила наступ на активних діячів національно-визвольного руху, робітничий клас, національно-свідому інтелігенцію, селянство, духовенство. Основну групу джерел серії книг “Реабілітовані історією” становитимуть документальні матеріали постійного зберігання колишніх спецслужб та їхніх обласних управлінь (ВУНК, ДПУ, НКВС, КДБ), що зберігаються в архівах СБУ та інших архівосховищах. За своїм характером вони поділяються на 1) аналітичні та довідково-інформаційні; 2) кримінальні справи репресованих громадян. Враховуючи спрямування практичної діяльності колишніх спецслужб, використання цих документальних матеріалів можливе лише на основі їх критичного аналізу та співставлення з іншими джерелами².

Таким чином, навіть побіжний огляд основних проблем джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр., зокрема ідеологічних складових цього напрямку дослідження, доводить, що це є новий напрям, який з’явився у 1990-х рр. в Україні. Поява великої кількості оригінальних документальних джерел з колишніх спецхранів державних архівів і бібліотек, а також надходження діаспорних документальних видань призвели до появи цього напрямку у вітчизняному джерелознавстві. Тому на часі є подальша розробка теоретичних і практичних завдань сучасного історичного джерелознавства.

Срібна М.А.

Старший науковий співробітник
Національний музей історії України

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

Формування нової суспільної свідомості в умовах розбудови Української держави, яка б базувалася на принципах демократії, гуманізму і справедливості, вимагає оволодіння повномасштабними історичними знаннями та переосмислення уроків минулого, їх всебічної й повної оцінки. Перервана у роки радянської влади традиція доброчинності, яка активно розвивалася в Україні і різнобічно впливала на життя тогочасного суспільства, спонукає звернутися до історичного досвіду, осмислити діяльність окремих її представників та інституцій, що залишили яскравий слід у цій сфері людської діяльності, запозичити з минулого цінні форми допомоги тих, хто її потребує, та створити нові відповідно до вимог часу.

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Вивчення благодійної діяльності Православної церкви має важливе значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу.

Питання благодійності в Україні тривалий час замовчувалося, піддавалося остракізму. Благодійність подавалася тенденційно та упереджено, була позбавлена правових і моральних основ. Історія благодійного руху взагалі, а діяльність окремих осіб і церковних установ, зокрема, залишалася поза увагою істориків. Однак ця проблема заслуговує на спеціальне дослідження, адже благодійність є важливим аспектом громадського життя, відносин між державою і церквою.

Враховуючи здобутки радянської та сучасної історіографії, метою та завданням даного дослідження є відтворення недостатнє об’єктивної, цілісної картини суперечливих відносин між державою і православною церквою в Україні та розкриття всієї багатогранної сфери благодійної діяльності під час Другої світової війни.

¹ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти... – С. 4.

² Тронько П.Т. Реалізація державної програми з підготовки науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” // Архівно-слідчі справи репресованих... – С. 9-11.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012